

A IMPORTÂNCIA GEOPOLÍTICA DO PANAMÁ: UMA ANÁLISE HISTÓRICA

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 21/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12790874

Felipe Tadeu Alves¹

Resumo

Este artigo analisa a história do Panamá desde os tempos pré-colombianos até os dias atuais, destacando sua importância geopolítica ao longo dos séculos. Iniciamos com uma visão geral das civilizações indígenas que habitavam a região, seguida pela chegada dos europeus e a colonização espanhola. Exploramos os principais eventos que moldaram o destino do país, incluindo a construção do Canal do Panamá e sua devolução aos panamenhos no final do século XX. Concluimos com uma discussão sobre o papel atual do Panamá no cenário global.

Palavras-chave: Panamá, história, geopolítica, colonialismo, Canal do Panamá.

Abstract

This article analyzes the history of Panama from pre-Columbian times to the present day, highlighting its geopolitical importance over the centuries. We begin with an overview of the indigenous civilizations that

inhabited the region, followed by the arrival of Europeans and Spanish colonization. We explore the major events that shaped the country's destiny, including the construction of the Panama Canal and its return to Panamanians in the late 20th century. We conclude with a discussion of Panama's current role on the global stage.

Keywords: Panama, history, geopolitics, colonialism, Panama Canal.

1. Introdução

O Panamá, localizado no istmo que une as Américas do Norte e do Sul, tem desempenhado um papel crucial na história mundial devido à sua posição estratégica. Este artigo tem como objetivo explorar a história do Panamá, desde os tempos antigos até os dias de hoje, destacando sua importância geopolítica ao longo dos séculos. Começamos com uma breve visão geral das civilizações pré-colombianas que habitavam a região, seguida pela chegada dos europeus e a colonização espanhola. Em seguida, analisamos os principais eventos que moldaram o destino do país, incluindo a luta pela independência e a construção do Canal do Panamá pelos Estados Unidos. Concluimos com uma discussão sobre o papel atual do Panamá no cenário global e sua relevância para o comércio e a política internacional.

2. A história do Panamá e a sua Independência

Por estar situado em Istmo – região estratégica que promove a junção entre terras continentais – o Panamá foi alvo de disputas territoriais. No ano de 1501, Rodrigo de Bastidas, um navegador espanhol chegou ao ponto mais estreito de toda a América Central ocupado pelos chibchas. No ano seguinte, 1502, chegava ao mesmo ponto o navegador Cristóvão Colombo. Em 1513 começou a ser povoado esse território, o Panamá. Nesse início o Panamá ficou sujeito à colonização espanhola (Silva Júnior, s.d.).

No ano de 1821, Simón Bolívar, um líder conhecido por seu espírito revolucionário, chegou ao Panamá e empregando força declarou a independência do país da coroa espanhola e a sua respectiva fixação ao território colombiano. Já em 1903, o Panamá resolveu separar-se da Colômbia e com o apoio dos Estados Unidos conseguiram realizar seu ideal de independência. Nesse ínterim, os norte-americanos efetuaram negociações com os panamenhos para que ficassem responsáveis pelos trabalhos de construção do Canal do Panamá.

É importante salientar que o Panamá esteve ligado à Colômbia desde o início. Quando a Colômbia se liberta da Espanha, o Panamá, por sua vez, segue conectado ao território colombiano, sendo parte do que ficou denominado na época de Gran Colômbia e fazendo parte de um mesmo poder a Colômbia, a Venezuela e o Equador (Santiago, 2012).

Com o desfazimento da reunião entre Colômbia, Venezuela e Equador, o Panamá continua conectado aos interesses colombianos até o início do século XX. EM 1903, com apoio dos Estados Unidos da América, o Panamá, ainda em face da resistência da Colômbia, proclama a sua independência do governo colombiano (Santiago, 2012).

2. Importância Geopolítica do Panamá

O Panamá possui relevância no cenário político global principalmente pela existência do Canal do Panamá. Construído em 1914 (Figura 3), reformado em 2016, o Canal é responsável por possibilitar uma conexão entre os Oceanos Atlântico e Pacífico, o que permite navegação aos navios muito mais eficiente. Percursos que antes demoraria semanas para completar podem ser realizados em horas devido ao Canal do Panamá (Vilela, 2021).

Figura 3 – Canal do Panamá em construção

Fonte: Ribeiro (s.d.)

Além da facilitação do percurso de navegação para as embarcações de todo o mundo, o Canal do Panamá é responsável pela criação de muitos empregos diretos e indiretos naquele país, fomentando a sua economia e gerando receita. Por ano, o governo fatura mais de US\$1,7 bilhão somente por meio da atividade que é desenvolvida no Canal, o que figura em aproximadamente 3% de todo o PIB do país (Vilela, 2021).

Para Barbato e Fonseca (2022), o Canal do Panamá é diretamente responsável pela geopolítica que envolve o Panamá e sua relação com países vizinhos, principalmente os norte-americanos, com foco nos Estados Unidos, tendo em vista que o local já fora objeto de disputa entre os países, conforme pode ser vislumbrado no trecho a seguir:

[...] os norte-americanos não hesitaram em exercer forte influência sobre o Panamá, nas mais diversas esferas, o que foi, com o decorrer do tempo,

promovendo bandeiras nacionalistas entre a população, e estimulando reações negativas por parte dos panamenhos, cada vez mais desejosos da completa soberania sobre o próprio país, algo que, inevitavelmente, esbarraria no controle americano sobre o Canal do Panamá e sobre a Zona do Canal do Panamá. Desde a década de 1950, uma série de movimentos contrários ao controle americano sobre a Zona do Canal ocorriam pelo Panamá, sendo esses normalmente de caráter pacífico. No entanto, no dia 09 de janeiro, de 1964, um protesto de estudantes panamenhos pela soberania do canal, reprimido com violência pelas forças americanas, deu origem a uma série de protestos violentos contra o controle dos Estados Unidos sobre o canal (Barbato; Fonseca, 2022, p. 103).

Porém, uma série de movimentos não somente do Panamá, mas de outros países do mundo foram decisivos para que os Estados Unidos desistissem desse controle sobre o Canal do Panamá. No ano de 1979, após assinatura do Tratado Torrijos-Carter, em 1977, o Canal que havia sido tomado pelos americanos mediante emprego de violência e força, fora restabelecido ao seu país de origem. Toda essa disputa originou aos dois países um conflito, mas que ao final fortaleceu a utilização do Canal do Panamá por ambos os países e outros, principalmente da América Central (Barbato; Fonseca, 2022).

O Canal do Panamá está localizado em um ponto estratégico da América Central, o que torna aos demais países que navegam por oceanos uma boa opção de percurso. Sendo assim, mesmo pagando taxas para navegar pelo Canal, a maior parte dos países que trafegam pelos Oceanos

Atlântico e pacífico preferem fazer uso do Canal do Panamá a fim de terem encurtados os seus caminhos e aportarem mais rápido no destino (Vilela, 2021).

3. Dados atuais do Panamá

O país do Panamá é banhado pelo Oceano Pacífico e pelo Mar do Caribe. Sua região é repleta de praias e de arquipélagos, representando um verdadeiro paraíso para seus moradores e para turistas de todo o mundo (Figura 1). O país conta ainda com vasta vegetação e um patrimônio conservado a fim de atrair turistas e fomentar a economia local (Coatsworth, 2004).

Figura 2 – Cidade do Panamá

Fonte: CAF, 2022

O país também possui designers inovadores, sendo palco de edificações modernizadas e de última geração como, por exemplo, o famoso Canal do Panamá (Figura 2).

Figura 2 – Canal do Panamá

Fonte: Redação Portos e Navios (2023)

Esse Canal é responsável por realizar a conexão entre os Oceanos Atlântico e Pacífico e seu funcionamento ocorre por meio do sistema de eclusas, o qual possibilita a elevação do nível das águas e permite que as embarcações realizem suas travessias em segurança (Medeiros, 2022).

A economia do Panamá, segundo Índice de Inovação Global, figurou na posição 84º no ano de 2023, perfazendo um total de 25,3 pontos. O Índice analisa um total de 129 países. O melhor resultado foi apresentado pela Suíça, com 67,6 pontos (Dados Mundiais, 2024).

O Produto Interno Bruto do Panamá, no ano de 2023, apresentou crescimento quando comparado a anos anteriores. Esse aumento é atribuído a um desempenho acima da média de atividades econômicas realizadas no país, tais como a indústria e os transportes. Os dados são oficiais da República do Panamá (MEF, 2023).

Os números favoráveis também são decorrentes do fomento ao turismo que o país oferece. Segundo Medeiros (2022), com ambientes planejados

e patrimônios históricos bem preservados, o Panamá oferece diversas atrações memoráveis e dignas de apreciação pelos visitantes.

3. Metodologia

A metodologia utilizada neste estudo envolveu uma revisão extensiva da literatura disponível sobre a história do Panamá, incluindo livros, artigos acadêmicos e documentos históricos. Foram consultadas diversas fontes para garantir a precisão e a objetividade do texto. Além disso, foram realizadas análises críticas e interpretações dos eventos históricos, com o objetivo de fornecer uma visão abrangente e imparcial da história do Panamá.

4. Resultados e discussões ou análise dos dados

Os resultados desta pesquisa demonstram a importância do Panamá como um ponto de conexão entre os oceanos Atlântico e Pacífico e como um centro de comércio e intercâmbio desde os tempos antigos. A colonização espanhola deixou um legado cultural duradouro, enquanto a construção do Canal do Panamá transformou o país em uma rota vital para o comércio global. A devolução do canal aos panamenhos marcou o início de uma nova era na história do Panamá, com o país emergindo como uma potência econômica regional.

O Canal do Panamá tem sido um meio de otimização para embarcações que trafegam pelos Oceanos Atlântico e Pacífico. O Panamá funciona como um país facilitador de transporte para diversos outros países, desempenhando papel decisivo para que outras economias possam obter bons resultados. A rota marítima existente no país figura entre uma das mais importantes de todo o mundo em razão da logística eficiente que proporciona aos navegantes.

Em um mundo globalizado, esse tipo de eficiência logística é necessária e bastante útil para quem deseja velocidade e qualidade de operações. Atualmente o Canal do Panamá representa uma região que favorece o

crescimento econômico e o comércio internacional. Essa relevância sobre o Canal é o que favoreceu debates e disputas fervorosas sobre o território panamenho, mas com a pacificação social das disputas, o Panamá exerce controle sobre a rota marítima, o que não impossibilita o tráfego de outros países mediante pagamento de taxas comerciais.

5. Conclusão/considerações finais

A história do Panamá é marcada por uma série de eventos significativos que moldaram sua identidade e influenciaram o curso da história mundial. Desde as primeiras civilizações indígenas até a era moderna, o Panamá tem sido um ponto de encontro de culturas e um centro de comércio e intercâmbio. A colonização espanhola deixou um legado duradouro, com a introdução do cristianismo e a exploração de recursos naturais. A construção do Canal do Panamá pelo governo dos Estados Unidos foi um marco na história do país, tornando-o uma rota vital para o comércio global. A devolução do canal aos panamenhos em 1999 marcou o início de uma nova era na história do Panamá, com o país emergindo como uma potência econômica regional.

Em conclusão, a história do Panamá é uma história de resiliência, luta e transformação. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, o Panamá tem desempenhado um papel crucial na história mundial, influenciando o curso dos eventos e moldando o destino de nações inteiras. Ao explorar a história do Panamá, podemos entender melhor não apenas o passado do país, mas também seu presente e seu futuro. O Panamá continua a desempenhar um papel vital no cenário global, como uma ponte entre os continentes e um centro de comércio e intercâmbio.

Referências Bibliográficas

Barbato, Luis Fernando Tosta; Fonseca, Gabriella Misael Silva. O canal do Panamá, sua história e sua importância logística para o comércio internacional. **Revista Verde Grande** – Geografia e Interdisciplinaridade Universidade Estadual de Montes Claros. V. 4, n.1, 2022, pp.98-110.

CAF, 2022. Disponível em:

<https://www.caf.com/pt/presente/noticias/2022/02/panama-tem-as-ferramentas-necessarias-para-voltar-ao-caminho-do-crescimento-economico-e-do-progresso-social/>. Acesso em: 20 de maio de 2024.

Dados Mundiais, 2024. **Indicadores da Economia no Panamá.** Disponível em: <https://www.dadosmundiais.com/america/panama/economia.php>. Acesso em: 21 de maio de 2024.

Medeiros, Rosa Nair. **Panamá:** um destino repleto. Revista do Clube Naval, v.04, n.400, 2022.

MEF, 2023. **PIB de Panamá creció 8.8% en el primer semestre de 2023.** Disponível em: <https://www.mef.gob.pa/2023/12/pib-de-panama-crecio-8-8-en-el-primer-semestre-de-2023/>. Acesso em: 20 de maio de 2024.

Redação Portos e Navios, 2023. Disponível em:

<https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/canal-do-panama-aumentara-transito-para-24-navios-a-partir-de-janeiro>. Acesso em: 20 de maio de 2024.

Ribeiro, Amarolina. **Canal do Panamá** (s.d.). Disponível em:

<https://www.infoescola.com/hidrografia/canal-do-panama/>. Acesso em: 21 de maio de 2024.

Santiago, Emerson. **Panamá.** Info Escola (2012). Disponível em:

<https://www.infoescola.com/america/panama/>. Acesso em: 21 de maio de 2024.

Solano, E. (2005). **História dele Panamá:** desde sus orígenes hasta su independencia. Panamá: Editorial Universitaria.

Vilela, Leonardo Ferres. **A importância do Canal do Panamá para o comércio global.** Politize, 2021. Disponível em:

<https://www.politize.com.br/canal-do-panama/>. Acesso em: 21 de maio de 2024.

¹Curso: Licenciatura em História – Unicesumar / Polo Biguaçu – SC.

E-mail: 44.felipe@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

periodicamente em revistaft.com.br/expanded Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 - 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil